

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020

ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»
στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Τίτλος έργου

ποΙοΤητα: Συστήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τη Διασφάλιση
Ποιότητας των Προϊόντων και του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Παραγωγής
(Κωδικός πράξης: ΑΜΘΡ7-0062166)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Απαιτήσεις Χρηστών

Στοιχεία Παραδοτέου

Ενότητα Εργασίας	ΕΕ2	Τίτλος Ενότητας Εργασίας	Απαιτήσεις και προδιαγραφές συστημάτων	
Υπεύθυνος Φορέας Παραδοτέου	SEEMS	Τύπος Παραδοτέου	Αναφορά	
Ημερομηνία Παράδοσης	17/04/2021			
Έκδοση	1.0			
Επιστημονικά Υπεύθυνος	Σουκουλιά Αδαμαντία	Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλ.: 2551023116 Email: info@seems.gr	

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020.

Ιστορικό εγγράφου

Έκδοση	Ημερομηνία	Τροποποιήσεις	Φορέας Υποβολής
v0.1	29/01/2021	Αρχικός πίνακας περιεχομένων	SEEMS
v0.2	16/02/2021	Προσθήκη περιεχομένου	SEEMS
v0.3	19/03/2021	Τροποποιήσεις και έλεγχος περιεχομένου	SEEMS
v0.4	15/03/2021	Τελικός έλεγχος και εφαρμογή προτύπου	SEEMS
v1.0	17/04/2021	Τελική υποβολή	SEEMS

Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Περιγραφή
ACGIH	American Council of Governmental Industrial Hygienist
API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
CO	Carbon Monoxide – Μονοξείδιο του άνθρακα
CO ₂	Carbon dioxide – Διοξείδιο του άνθρακα
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
MAK	Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
MIC	Mini Industrial Computer
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NO ₂	Nitrogen Dioxide – Διοξείδιο του Αζώτου
NO _x	Nitrogen Oxides – Οξείδια του Αζώτου
O ₃	Ozone - Όζον
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PM	Particulate Matter – Αιωρούμενα Σωματίδια
ppm	Part Per Million
RWD	Responsive Web Design
SO ₂	Sulfur dioxide – Διοξείδιο του θείου
SQL	Structured Query Language
WHO	World Health Organisation
XSS	Cross-site scripting

Περιεχόμενα

Λίστα πινάκων	iv
Λίστα εικόνων	iv
1 Εισαγωγή	1
1.1 Σκοπός του έργου	1
1.2 Δομή παραδοτέου	3
2 Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τον έλεγχο της ποιότητας προϊόντων	4
2.1 Εποπτευόμενη μηχανική μάθηση.....	5
2.2 Μη εποπτευόμενη μηχανική μαθηση.....	5
2.3 Νευρωνικά Δίκτυα	6
3 Έλεγχος ποιότητας του εσωτερικού αέρα	7
3.1 Ρύποι	8
3.2 Πρότυπα για τους ρύπους εσωτερικών χώρων	9
3.3 Θερμοκρασία και υγρασία	9
4 Χρήστες.....	11
5 Μεθοδολογική προσέγγιση των απαιτήσεων χρηστών του έργου	12
6 Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών	13
6.1 Απαιτήσεις χρηστών για τη σύνδεση νέου μετρητικού συστήματος...	13
6.2 Απαιτήσεις χρήστη για την διαδικτυακή πλατφόρμα	13
6.3 Απαιτήσεις χρήστη για την εφαρμογή κινητού	14
7 Μη λειτουργικές απαιτήσεις.....	15
7.1 Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος	15
7.2 Ασφάλεια	15
8 Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας	16
8.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού	17
8.2 Αποθήκευση δεδομένων	18
8.3 Backend API	19
8.4 Frontend	19

9	Συμπεράσματα.....	20
10	Βιβλιογραφία	21

Λίστα πινάκων

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου	7
Πίνακας 2: Διεθνή όρια εσωτερικών ρύπων	9
Πίνακας 3: Κριτήρια επιλογής μεθόδου ανάπτυξης λογισμικού	17

Λίστα εικόνων

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονικό διάγραμμα της πλατφόρμας.....	16
Εικόνα 2: Σύγκριση μοντέλου καταρράκτη και ευέλικτης μεθόδου	18

1 Εισαγωγή

1.1 Σκοπός του έργου

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνά λόγος για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Μέχρι σήμερα, οι βιομηχανικές επαναστάσεις αφορούσαν την αρχική εκβιομηχάνιση της παραγωγής κυρίως μέσω της ατμοκίνησης στα τέλη του 18 αιώνα (1^η Βιομηχανική Επανάσταση), τον εξηλεκτρισμό και τις γραμμές συναρμολόγησης από τα μέσα του 19 αιώνα (2^η Βιομηχανική Επανάσταση) και τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις υπό ανάπτυξη χώρες (3^η Βιομηχανική Επανάσταση). Κατά τη διάρκεια της 3^{ης} Βιομηχανικής Επανάστασης όλο και περισσότερες διεργασίες άρχισαν να αυτοματοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και η χρήση υπολογιστών άρχισε να αυξάνεται όλο και περισσότερο. Κάθε μια από τις παραπάνω επαναστάσεις οδήγησε σε σημαντικές κοινωνικές αλλά και οικονομικές αλλαγές [1], [2], [3], [4].

Σήμερα η βιομηχανία βρίσκεται στο κατώφλι μιας ακόμη επανάστασης, μιας επανάστασης που χαρακτηρίζεται από μια νέα μορφή βιομηχανίας. Τα επιμέρους συστήματα κάθε μονάδας θα είναι πλέον σε θέση να παρακολουθούν τις φυσικές διεργασίες και να λαμβάνουν αποφάσεις με τη χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νέο βιομηχανικό περιβάλλον που σχηματίζεται αποτελεί πλέον ένα «έξυπνο εργοστάσιο». Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι δίκτυα που πλέον μπορούν να οργανώνονται αυτόνομα και σε πραγματικό χρόνο, ψηφιοποίηση σε όλες τις διεργασίες από τον σχεδιασμό μέχρι το τελικό προϊόν, συστήματα παραγωγής με τη χρήση αισθητήρων πλήρως συνεργαζόμενα στον έλεγχο της παραγωγής αλλά και του εταιρικού σχεδιασμού και υψηλή προσαρμοστικότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της παραγωγής αλλά και κατά την επέκταση των μεμονωμένων μονάδων [5].

Ενσωματώνοντας τις νέες αυτές τεχνολογίες σε ήδη υπάρχοντα βιομηχανικά συστήματα, νέα κυβερνο-φυσικά συστήματα με αλληλεπίδραση ανθρώπου και μηχανής αναμένεται να εμφανιστούν. Με τη χρήση λογισμικού ενσωματωμένου σε αισθητήρες, διάφορες φορητές συσκευές και σταθμούς συναρμολόγησης και νέες τεχνολογίες επικοινωνιών θα καταστεί δυνατή η σύνδεση και η επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής [6].

Παράλληλα, μέσω εφαρμογών ένα αντίγραφο του «έξυπνου εργοστασίου» θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο κάθε μονάδας και των εγκαταστάσεων ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο [7].

Εκτός από τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, ύψιστης σημασίας είναι και η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υποβάθμιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο επικίνδυνα ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την απόδοση των εργαζομένων. Περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές με ρύπους που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, ενώ στην Ελλάδα πάνω από 8.000 άνθρωποι χάνουν πρόωρα τη ζωή τους λόγω αυτών των ρύπων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η χρόνια έκθεση σε ρύπους μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα ασθενειών όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, μειωμένη πνευμονική λειτουργία, αναπνευστικές λοιμώδες ή και άσθμα. Παράλληλα, η έκθεση σε σωματίδια PM_{2.5} χαρακτηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο ως μια από τις κύριες αιτίες ανάπτυξης νεοπλασιών.

Πέρα από τις σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο ποσοστό και την απόδοσή τους, μειώνοντάς την σε ποσοστό έως και 10% [8], [9], [10].

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες, το κόστος που σχετίζεται με χαμηλή ποιότητα προϊόντων αντιστοιχεί στο 20%-50% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών μιας εταιρείας, ενώ παράλληλα ένας δυσαρεστημένος πελάτης αναμένεται να μεταφέρει την εμπειρία του και τη δυσαρέσκειά του σε άλλους 9 υποψήφιους πελάτες. Αξιίζει να σημειωθεί, ότι τουλάχιστον το 60% των δυσαρεστημένων πελατών δεν επιλέγουν ξανά την εταιρεία, ενώ παράλληλα 50 δυσαρεστημένοι πελάτες μέσω της προφορικής πληροφόρησης για την κακή ποιότητα των προϊόντων μιας εταιρείας οδηγούν στην απώλεια ενός καινούργιου πελάτη [11].

Σκοπός του ποΙότητα είναι μέσω της Λύσης aRTi-D™ να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υλισμικού και λογισμικού με χρήση τεχνολογιών Μηχανικής Όρασης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον αυτόματο έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων εντοπίζοντας σφάλματα κατά την παραγωγή σε πραγματικό χρόνο μειώνοντας το κόστος, αλλά και τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου ποιότητας. Παράλληλα, σημαντική πρόκληση για τη νέα μορφή του βιομηχανικού περιβάλλοντος είναι και η διασφάλιση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Εκτός από τη δυνατότητα της άμεσης και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, μέσω της χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας ή της εφαρμογής για έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τις κατάλληλες αναφορές σχετικά με την ποιότητα αέρα και στην περίπτωση που είναι εφικτό να επέμβει άμεσα στα συστήματα εξαερισμού, ψύξης ή θέρμανσης.

Το παρόν παραδοτέο στοχεύει στην παρουσίαση των απαιτήσεων των χρηστών ενώ παράλληλα παρουσιάζει σε ένα πρώτο επίπεδο τις βασικές τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του έργου. Επιπλέον, παρουσιάζει ένα πρώτο επίπεδο της αρχιτεκτονικής που πρόκειται να εφαρμοστεί για την τελική πλατφόρμα.

1.2 Δομή παραδοτέου

Η δομή του παρόντος παραδοτέου είναι η εξής:

Στο **πρώτο κεφάλαιο** παρουσιάζεται μια εισαγωγή σχετικά με τον σκοπό και τη σημασία του έργου καθώς και ο σκοπός του συγκεκριμένου παραδοτέου.

Στο **δεύτερο κεφάλαιο** παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές μηχανικής μάθησης για τον έλεγχο της ποιότητας προϊόντος ενώ στο **τρίτο κεφάλαιο** παρουσιάζονται τα πρότυπα και οι ρύποι που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα να παρακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα.

Στο **τέταρτο κεφάλαιο** παρουσιάζονται οι βασικοί χρήστες της πλατφόρμας και στο **πέμπτο κεφάλαιο** παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες για την καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών.

Το **έκτο και το έβδομο κεφάλαιο** παρουσιάζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών για τις εφαρμογές καθώς και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών.

Το **όγδοο κεφάλαιο** παρουσιάζει τη βασική αρχιτεκτονική της πλατφόρμας.

Τέλος, στο **ένατο κεφάλαιο** παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ενώ στο **δέκατο κεφάλαιο** παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του παρόντος παραδοτέου.

2 Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τον έλεγχο της ποιότητας προϊόντων

Το σύγχρονο βιομηχανικό περιβάλλον, με τον μεγάλο όγκο παραγωγής που ολοένα και αυξάνεται, βασίζεται όλο και περισσότερο σε συστήματα αυτοματισμού. Οι σύγχρονες βιομηχανίες χρησιμοποιούν πλέον συστήματα πληροφορικής για τον έλεγχο των διεργασιών που εκτελούνται, τον εντοπισμό των προϊόντων ακόμη και για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού εντός της βιομηχανικής μονάδας μπορεί να συνδεθεί με κατάλληλα δίκτυα αισθητήρων ικανά να συλλέξουν πληθώρα πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, μετά από κατάλληλη ανάλυση και επεξεργασία, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά στοιχεία για την κατάσταση της μονάδας και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μπορούν να αποτελέσουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγής και μείωσης του κόστους.

Σε βιομηχανίες με μαζική παραγωγή προϊόντων, η διασφάλιση της ποιότητάς τους καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής είναι ύψιστης σημασίας. Σύμφωνα με έρευνες, ο καταναλωτής ή ο τελικός αποδέκτης του προϊόντος, δεν ενδιαφέρεται μόνο για την εφαρμογή υψηλών προτύπων σχεδιασμού, αλλά και για τη διατήρηση αυτών των προτύπων σε κάθε ένα από τα προϊόντα, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ωστόσο, ο έλεγχος της ποιότητας χειροκίνητα είναι χρονοβόρος και πολλές φορές με υψηλό κόστος. Το κόστος που μπορεί να είναι είτε κόστος για την πρόληψη λαθών, είτε κόστος αξιολόγησης των προϊόντων είτε κόστος εσωτερικής ή εξωτερικής αποτυχίας, αποτελεί σε ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που δαπανείται σε αντιδιαστολή με ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας με χρήση οπτικού ελέγχου.

Η χρήση μη καταστρεπτικών μεθόδων, όπως η χρήση κάμερας και φασματογραφίας όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο της ποιότητας σε συνδυασμό με μεθόδους μηχανικής μάθησης μπορεί να οδηγήσει σε νέα, εξελιγμένα συστήματα ελέγχου με χαμηλό κόστος και αυξημένη αξιοπιστία σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Η μηχανική μάθηση είναι ένας τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό δεδομένων από διάφορους αισθητήρες και συσκευές με σκοπό να προβλέψει τη συμπεριφορά του συστήματος και να πάρει αποφάσεις.

Σε αντίθεση με τις χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, η χρήση μηχανικής μάθησης μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικές, υψηλής ποιότητας διαδικασίες ελέγχου ποιότητας με ελάχιστη κατανάλωση χρόνου και χαμηλό κόστος. Ο μικρός χρόνος για τον εντοπισμό του σφάλματος, αν αυτό οφείλεται σε κάποιο εξάρτημα της γραμμής παραγωγής, συμβάλλει στην μείωση των ελαττωματικών προϊόντων. Συνεπώς, η ελαχιστοποίηση των ελαττωματικών προϊόντων θα οδηγήσει και σε ελαχιστοποίηση των οικονομικών απωλειών για την ίδια την επιχείρηση.

Για τη χρήση μηχανικής μάθησης, διάφορες τεχνικές και αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι πιο χαρακτηριστικές κατηγορίες μηχανικής μάθησης είναι η εποπτευόμενη μάθηση (supervised machine learning), η μη εποπτευόμενη μάθηση (unsupervised machine learning) και τα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα (convolutional neural networks).

2.1 Εποπτευόμενη μηχανική μάθηση

Η εποπτευόμενη μηχανική μάθηση αποτελείται από δύο διαφορετικές φάσεις. Στην πρώτη φάση, τη φάση της εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων για να δημιουργηθεί μια συνάρτηση με γνωστά δεδομένα εισόδου και εξόδου. Τα δεδομένα που εισάγονται έχουν τον ρόλο παραδειγμάτων με σκοπό την εκπαίδευση του μοντέλου που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια [12].

Αφού εισαχθούν και αναλυθούν τα δεδομένα εκπαίδευσης, παράγεται το κατάλληλο μοντέλο. Το κάθε μοντέλο, ανάλογα με τα δεδομένα που έχει δεχτεί ως είσοδο και τα παραδείγματα που διαθέτει, είναι σε θέση να χαρακτηρίσει και να αναγνωρίσει νέα δεδομένα, τα οποία είναι άγνωστα μέχρι στιγμής για τον αλγόριθμο. Τα δεδομένα αυτά, παρόλο που είναι άγνωστα για τον αλγόριθμο, αποτελούν μέρος των αρχικών παραδειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Συνεπώς, τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι δεδομένες [12], [13].

Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του μοντέλου χρησιμοποιείται η ακρίβεια του μοντέλου στον χαρακτηρισμό των νέων δεδομένων. Η ακρίβεια χαρακτηρίζεται από το ποσοστό των σωστών προβλέψεων στο σύνολο των προβλέψεων που κάνει ο αλγόριθμος. Η διαδικασία εκμάθησης είναι δυνατό να σταματήσει όταν ο αλγόριθμος που αναπτύσσεται έχει επιτύχει ένα αποδεκτό επίπεδο απόδοσης και ακρίβειας [14].

2.2 Μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση

Η μη εποπτευόμενη μηχανική μάθηση, σε αντίθεση με την εποπτευόμενη, δεν χρησιμοποιεί ιστορικά ή άλλα δεδομένα για τη δημιουργία του μοντέλου. Υπάρχουν δηλαδή δεδομένα εισόδου, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια μεταβλητή εξόδου στην οποία να αντιστοιχούν αυτά τα δεδομένα [13].

Σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος είναι να μοντελοποιηθεί η δομή και να κατανοηθούν σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται τα δεδομένα. Συνεπώς, ο αλγόριθμος που αναπτύσσεται ανακαλύπτει και παρουσιάζει με δικές του διατάξεις τη δομή των δεδομένων. Το τελικό μοντέλο προκύπτει μέσω παρατήρησης και όχι μέσω εκπαίδευσης [12], [13].

Για τη βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί αλγόριθμοι ταυτόχρονα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο δημιουργεί ένα πιο πολύπλοκο τελικό μοντέλο και οδηγεί πολλές φορές σε πιο χρονοβόρες διαδικασίες, αφού περισσότεροι αλγόριθμοι πρέπει να ελεγχθούν και να ενσωματωθούν [14].

2.3 Νευρωνικά Δίκτυα

Τα νευρωνικά δίκτυα προσπαθούν να μιμηθούν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου τείνοντας να ακολουθήσουν την αρχιτεκτονική που τον χαρακτηρίζει. Η εκπαίδευσή τους γίνεται μέσα από παραδείγματα με σκοπό να μάθουν το περιβάλλον τους. Μπορούν να χρησιμοποιούν νευρώνες παράλληλα ή σειριακά. Στη δεύτερη περίπτωση, προκύπτουν τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα με πολλαπλά επίπεδα μεταξύ εισόδου και εξόδου. Η σειριακή αυτή σύνδεση των νευρώνων επιτρέπει τη δημιουργία σύνθετων μη γραμμικών συναρτήσεων. Η χρήση παράλληλων νευρώνων δίνει τη δυνατότητα χρήσης βαρών στις διαφορετικές εισόδους με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τις κλάσεις στις οποίες ανήκουν.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των εισόδων, η έξοδός τους είναι πάντα μια. Η έξοδος αυτή μπορεί να αποτελεί είσοδο σε κάποιο άλλο νευρώνα, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα δίκτυο νευρώνων.

Η χρήση των νευρωνικών δικτύων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, αφού επιτρέπουν τη μοντελοποίηση σύνθετων λειτουργιών και συναρτήσεων. Μια από τις κατηγορίες των νευρωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται είναι τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. Αυτά αποτελούνται από ένα ή περισσότερα επίπεδα συνέλιξης μαζί με ένα επίπεδο υποδειγματοληψίας. Η αρχιτεκτονική τους είναι τέτοια ώστε να είναι σε θέση χρησιμοποιούν τη δισδιάστατη δομή εικόνων εισόδου ή ακόμη και σημάτων ηχούν. Παράλληλα, τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται πιο εύκολα, ενώ έχουν λιγότερες παραμέτρους σε σχέση με άλλες κατηγορίες νευρωνικών δικτύων.

3 Έλεγχος ποιότητας του εσωτερικού αέρα

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί πλέον κύρια ανησυχία για τους εργαζόμενους, αλλά και τις ίδιες τις εταιρείες. Σύμφωνα με έρευνες, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα στον χώρο της εργασίας, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, την ασφάλεια, αλλά και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (U.S. Environmental Protection Agency) αναφέρει, ότι δεν είναι λίγες οι φορές που τα επίπεδα ρύπων στον εσωτερικό αέρα είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα στο εξωτερικό περιβάλλον. Περιβαλλοντικές αναφορές στο Κογκρέσο δείχνουν, ότι η κακή ποιότητα εσωτερικού αέρα κοστίζει ετησίως περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια, τόσο λόγω μειωμένης αποδοτικότητας, όσο και σε έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους εργαζομένους.

Παρόλο που η ποιότητα του αέρα αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα για τις σύγχρονες βιομηχανίες, για τον προσδιορισμό της είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τις πηγές μόλυνσης, το ποσοστό υγρασίας και θερμοκρασίας ακόμη και το σημείο δρόσου. Μετά την πλήρη κατανόηση και τον προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναπτυχθούν τα κατάλληλα συστήματα για τη βελτίωσή της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και της θερμικής άνεσης.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται συνοπτικά οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου

Φυσικοί	Θερμοκρασία
	Υγρασία
	Αερισμός
	Φωτισμός
	Θόρυβος
	Σκόνη
Χημικοί	Αιωρούμενα σωματίδια
	Βαρέα μέταλλα ή τοξικά στοιχεία
	Ιόντα
	Πτητικές οργανικές ενώσεις
	Ανόργανες αέριες ενώσεις, όπως NOx
Βιολογικοί	Μικροοργανισμοί
	Αλλεργιογόνες ουσίες

3.1 Ρύποι

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι δυνατόν να επηρεαστεί από την ποιότητα του εξωτερικού αέρα, την εσωτερική παραγωγή ρύπων και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους εσωτερικούς χώρους. Οι μεταβολές στην ποιότητα του εξωτερικού αέρα δεδομένης της διαπερατότητας της δομής του κτιρίου και της φύσης των ρύπων είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Μελέτες δείχνουν ότι οι ρύποι από εξωτερικές πηγές είναι δυνατό να φτάσουν στο εσωτερικό ενός χώρου με κάποια χρονική καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από τον ρυθμό ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα με τον εξωτερικό. Τα σωματίδια που εισέρχονται ευκολότερα μέσω αυτής της διαδικασίας ανταλλαγής είναι σωματίδια μικρής αεροδυναμικής διαμέτρου, έως και 2,5 μm. Αυτά τα σωματίδια, έχει αποδειχτεί ότι επιφέρουν μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία, καθώς είναι πιο εύκολο να εισχωρήσουν στο αναπνευστικό σύστημα.

Ο έλεγχος της συγκέντρωσης των αέριων ρύπων στο εσωτερικό των κτιρίων μπορεί να επιτευχθεί κατά κύριο λόγο με δύο μεθόδους, την απομάκρυνση των πηγών ρύπων από τον εσωτερικό χώρο και τον αερισμό του εσωτερικού χώρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση των πηγών ρύπων από τους εσωτερικούς χώρους ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι πηγές αυτές δεν είναι σταθερές. Ένας τρόπος περιορισμού της συγκέντρωσης των ρύπων σε αυτή την περίπτωση είναι ο περιορισμός τους με φυσικά εμπόδια. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στη συγκέντρωση των ρύπων, ο αερισμός του χώρου και η μείωση της συγκέντρωσής τους μέσω διάλυσης και χρήσης κατάλληλων φίλτρων είναι η μόνη επιλογή για την απομάκρυνση των ρύπων. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος στόχος είναι η μειωμένη έκθεση των εργαζομένων σε ρυπογόνες ουσίες.

Οι ρύποι, ανάλογα με την κατάστασή τους στο περιβάλλον, διακρίνονται σε στερεούς όταν έχουν τη μορφή αιωρούμενων στερών σωματιδίων, υγρούς που εμφανίζονται με τη μορφή σταγονιδίων ή σε αέριους υπό μορφή αερίων ή ατμού. Ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, οι ρύποι διακρίνονται σε μη οργανικές ενώσεις, οργανικές ενώσεις και ενώσεις που περιέχουν θείο, άζωτο ή αιωρούμενα σωματίδια.

Οι βασικότερες ρυπογόνες ουσίες που εντοπίζονται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι διάφορα προϊόντα και παραπροϊόντα της καύσης όπως οξείδια του άνθρακα ή του αζώτου καθώς και πρωτογενή και δευτερογενή αιωρούμενα σωματίδια μικρού μεγέθους (διάμετρου μικρότερης των 2,5 μm). Από επιδημιολογικής πλευράς, η παρουσία τέτοιων σωματιδίων έχει συσχετιστεί με μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία όπως αύξηση της εμφάνισης των πρόωρων θανάτων έως και 5% για μακροχρόνια έκθεση, επιδράσεις στο αναπνευστικό και στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Στην περίπτωση που τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται από βαρέα μέταλλα ή άλλα τοξικά στοιχεία, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την υγεία είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία λόγω παρουσίας ρυπογόνων ουσιών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθορίσει συγκεκριμένα όρια, τα οποία γίνονται ολοένα και χαμηλότερα.

Οι σημαντικότεροι ρύπου εσωτερικού χώρου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το όζον (O₃), οξειδία του αζώτου (NO_x), διοξείδιο του θείου (SO₂), η φορμαλδεΐδη, το ραδόνιο, διάφορες πτητικές οργανικές ενώσεις και διάφορα αιωρούμενα σωματίδια.

3.2 Πρότυπα για τους ρύπους εσωτερικών χώρων

Τα όρια έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ή βιομηχανικούς ρύπους καθορίζονται από διάφορους οργανισμούς, όπως ο World Health Organisation (WHO), ο National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), το American Council of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), το Occupational Safety and Health Administration (OSHA) και τα πρότυπα Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK) του γερμανικού οργανισμού Deutsche Forschungs Gemeinschaft.

Στα πρότυπα αυτά αναγνωρίζονται ως επικίνδυνοι έξι ρύποι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως δείκτες για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα διεθνή όρια για τους σημαντικότερους ρύπους σε νομοθετικό επίπεδο.

Πίνακας 2: Διεθνή όρια εσωτερικών ρύπων

Ουσία	Όριο κατά OSHA	Όριο κατά MAK
Διοξείδιο του άνθρακα	5000 ppm	10000 ppm (1 hr)
Μονοξείδιο του άνθρακα	50 ppm	60 ppm (30 min)
Διοξείδιο του αζώτου	5 ppm	10 ppm (10 min)
Όζον	0.1 ppm	Καρκινογόνο, δεν έχει όρια
Διοξείδιο του θείου	5 ppm	0.5 – 1 ppm
Αιωρούμενα σωματίδια PM ₁	Δεν υπάρχει καθορισμένο όριο ασφαλείας	
Αιωρούμενα σωματίδια PM _{2.5}	5000 µg/m ³ (1 hr)	1500 µg/m ³ (1 hr)
Αιωρούμενα σωματίδια PM ₁₀	-	4000 µg/m ³

3.3 Θερμοκρασία και υγρασία

Εκτός από την παρουσία ρυπογόνων ουσιών, σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα μπορεί να αποτελέσει η υγρασία και η θερμοκρασία, ιδιαίτερα σε πολυσύχναστους χώρους. Υψηλά επίπεδα υγρασίας και η παρουσία ρύπων μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη βιολογικών ρύπων ή και μούχλας. Από την άλλη, χαμηλό ποσοστό υγρασίας στους χώρους εργασίας μπορεί να επιφέρει διαφορετικά προβλήματα.

Λόγω χαμηλού ποσοστού υγρασίας έχουν καταγραφεί συμπτώματα όπως ερεθισμός των βλεννογόνων μεμβρανών, ξηροφθαλμία και ρινική δυσφορία.

Η θερμοκρασία μαζί με την υγρασία αποτελούν τα δυσκολότερα μεγέθη προς αξιολόγηση, καθώς δεν υπάρχει απόλυτος ορισμός ή βέλτιστη λύση.

Συνεπώς, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους είναι καθοριστικός τόσο για την υγεία όσο και την απόδοση του προσωπικού, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητας για την πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εντός κάποιου χώρου εργασίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι παρόλο που η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τιμών που εμφανίζονται είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών εντός του χώρου, ο τελικός κριτής είναι ο ίδιος ο χρήστης, ειδικά σε βιομηχανικά κτίρια. Σε άλλες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία μπορεί να υπάρχουν πολλές χημικές ουσίες αλλά σε χαμηλές συγκεντρώσεις, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι παραπλανητικό και να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα.

4 Χρήστες

Σκοπός του έργου ποιοτητα είναι η ανάπτυξη του κατάλληλου υλισμικού και λογισμικού και η ενσωμάτωση τους στη Λύση aRTi-D καθώς και η εφαρμογή της Λύσης σε βιομηχανικούς χρήστες με σκοπό την αύξηση της απόδοσης, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ασφάλεια του προσωπικού με την ασφαλέστερη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελέγχου της υλοποίησης των αποφάσεων.

Η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, μέσα από τη διερεύνηση ενδιαφέροντος σε περισσότερες από 60 επιχειρήσεις και περισσότερες από 15 μεταποιητικές βιομηχανίες για τη μετάβασή τους στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, με την υιοθέτηση της προτεινόμενης επένδυσης αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητά της κατά 10-20% μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής. Μέσω των προηγμένων συστημάτων Μηχανικής Όρασης, αναμένεται βελτίωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μέσω του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων με παράλληλη διασφάλιση της υγείας τους.

Στα πλαίσια του έργου, θα σχεδιαστούν καινοτόμα συστήματα που θα συνδυάζουν την ανάλυση της ποιότητας του προϊόντος από κάμερα και από συσκευή φασματοσκοπίας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιώντας τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Νευρωνικών Δικτύων Βαθιάς μάθησης. Ο συνδυασμός τόσο των προαναφερθέντων τεχνικών όσο και των διαφορετικών αισθητήρων θα οδηγήσει σε ακόμη πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στον έλεγχο της ποιότητας.

Παράλληλα, για την ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας του εσωτερικού αέρα θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανίχνευση των ρύπων, την αξιολόγηση της απόδοσης των ήδη υπάρχοντων συστημάτων αερισμού ενώ παράλληλα θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για τη διασφάλιση της ποιότητας όπου αυτό είναι εφικτό με τα συστήματα αερισμού. Αλλιώς θα δίνεται μια αναφορά στους υπεύθυνους για το τί ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας aRTi-D, θα είναι δυνατή η άμεση παρακολούθηση, αποτελεσματική επέμβαση και υποστήριξη μέσω απόστασης, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού στον χώρο.

5 Μεθοδολογική προσέγγιση των απαιτήσεων χρηστών του έργου

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, η γνώση των απαιτήσεων των χρηστών είναι κομβικής σημασίας. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του χρήστη και με διαρκή επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και των χρηστών, είναι δυνατή η αποδοτικότερη συνεργασία και κατανόηση των αναγκών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε χρήστη.

Για τον εντοπισμό των απαιτήσεων των χρηστών χρησιμοποιείται μια πληθώρα μεθόδων με στόχο όχι μόνο την απόκτηση των κατάλληλων πληροφοριών αλλά και της ανάλυσής τους. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι η πραγματοποίηση συνεντεύξεων, η συμμετοχή σε workshops, οι ομάδες εστίασης, ο διαμοιρασμός κατάλληλων ερωτηματολογίων καθώς και η βιβλιογραφική επισκόπηση.

Ωστόσο, λόγω της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 δημιουργήθηκαν δυσκολίες στην εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων. Με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας τόσο των χρηστών και των εταίρων αλλά και της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών. Μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων διασφαλίστηκε ο περιορισμός των διαπροσωπικών συναντήσεων, ενώ παράλληλα ήταν δυνατός ο πλήρης προσδιορισμός των απαιτήσεων των χρηστών.

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για τα στοιχεία, τους στόχους και την εξέλιξη του προγράμματος ενώ είναι σε θέση να παρέχουν μια σειρά πληροφοριών που κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμες για την πορεία του έργου. Για την απόκτηση επιπλέον πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια αποτελούμενα από μια λίστα συγκεκριμένων ερωτήσεων.

Τέλος, μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι δυνατό να βελτιωθεί η κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και των χρηστών καθώς και να εντοπιστούν κενά στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα κενά αυτά μπορούν να καλυφθούν μέσα από την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

6 Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών

Η αγορά στην οποία στοχεύει η Λύση aRTi-D είναι αυτή της μεταποιητικής βιομηχανίας. Συνολικά, υπάρχουν 2.748.064 μεταποιητικές βιομηχανίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η Λύση επικεντρώνεται σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και άνω, δηλαδή σε όσες απασχολούν περισσότερους από 20 υπαλλήλους. Οι χρήστες του συστήματος μπορεί να είναι:

- Ιδιοκτήτες της μονάδας παραγωγής ή μέλος της διοίκησης.
- Διευθυντής εργοστασίου ή IT ή παραγωγής.
- Υπεύθυνος συντήρησης.
- Υπεύθυνοι διασφάλισης ποιότητας.
- Χειριστές μηχανημάτων.

Οι απαιτήσεις των χρηστών του προγράμματος προέκυψαν μέσω των μεθοδολογιών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο του παραδοτέου.

6.1 Απαιτήσεις χρηστών για τη σύνδεση νέου μετρητικού συστήματος

Μέσω των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν οι παρακάτω ανάγκες για τους χρήστες:

- Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μην εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
- Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και με ασφάλεια σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Το σύστημα θα πρέπει να έχει όσο το δυνατό μικρότερο μέγεθος, αναλογικά του μεγέθους των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν.
- Το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί ορθά και επιθυμητά στην εκάστοτε περίπτωση.
- Το σύστημα θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.
- Το σύστημα θα πρέπει να έχει όσο γίνεται καλύτερη προστασία από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Το σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει μετρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη.
- Το σύστημα θα πρέπει να επικοινωνεί με κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα.
- Το σύστημα, το γραφικό περιβάλλον και η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύκολα στη χρήση και φιλικά προς τον χρήστη.

6.2 Απαιτήσεις χρήστη για την διαδικτυακή πλατφόρμα

Το έργο ποΙοΤητα θα παρέχει μία διαδικτυακή πλατφόρμα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών που επιθυμούν να γνωρίζουν την ποιότητα του αέρα στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενοί τους κατά την παραμονή τους στους χώρους εργασίας.

Ταυτόχρονα, θα παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας του συστήματος ποιότητας προϊόντος σε πραγματικό χρόνο.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους, ενώ θα είναι σε θέση να προβούν στις κατάλληλες κινήσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

Έχοντας ως κατευθυντήρια γραμμή τη διαδικασία διερεύνησης και καταγραφής των απαιτήσεων που έχει αναφερθεί παραπάνω, προέκυψε ότι σε σχέση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο χρήστης:

- Επιθυμεί να μπορεί να συνδέεται με τον εταιρικό λογαριασμό του.
- Επιθυμεί να υπάρχουν κατηγορίες χρηστών με διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης.
- Επιθυμεί να υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθησης πολλαπλών χώρων.
- Επιθυμεί να υπάρχουν ενδείξεις για τις μετρήσεις των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο.
- Επιθυμεί να υπάρχουν ιστορικά δεδομένα.
- Επιθυμεί να μπορεί να εξαγάγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες.
- Επιθυμεί να μπορεί να βλέπει συνοπτικά την κατάσταση των αισθητήρων.
- Επιθυμεί να λαμβάνει email με σύντομες αναφορές των μετρήσεων.

6.3 Απαιτήσεις χρήστη για την εφαρμογή κινητού

Στο πλαίσιο του έργου ποΙοΤητα θα παρέχεται, πέραν της διαδικτυακής πλατφόρμας, μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου μέσω της οποίας οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα εποπτείας της μονάδας. Σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν μέσω των αρχικών ερωτηματολογίων, οι χρήστες αναμένουν από την εφαρμογή κινητού τα ακόλουθα:

- Επιθυμεί να μη χρειάζεται να συνδέεται εκ νέου κάθε φορά που θα ανοίγει την εφαρμογή.
- Επιθυμεί η εφαρμογή να είναι εύκολη στη χρήση.
- Επιθυμεί να μπορεί να βλέπει τον χαρακτηρισμό της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο.
- Επιθυμεί να μπορεί να βλέπει ιστορικά δεδομένα από την κατάσταση του συστήματος.
- Επιθυμεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις κατάστασης σύμφωνα με το προφίλ του.
- Επιθυμεί να μπορεί να δηλώνει πως αισθάνεται την ποιότητα του αέρα.

7 Μη λειτουργικές απαιτήσεις

7.1 Σχεδιασμός γραφικού περιβάλλοντος

Το γραφικό περιβάλλον (user interface) της εφαρμογής και της διαδικτυακής πλατφόρμας που θα εφαρμοστεί έχοντας ως γνώμονα τη χρηστικότητα, την προσβασιμότητα αλλά και την αποδοτικότητα του συστήματος. Συγκεκριμένα, το γραφικό περιβάλλον της διαδικτυακής πλατφόρμας θα σχεδιαστεί ακολουθώντας την αρχή του Responsive Web Design (RWD). Το αποτέλεσμα ακολουθώντας τη συγκεκριμένη αρχή είναι ο σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας που θα προσαρμόζεται αυτόματα, τόσο ως προς το πλάτος της όσο και ως προς τη διάταξη των στοιχείων της, στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνεπώς, θα είναι σε θέση να παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία σε όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα, μέσω σταθερού υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου.

7.2 Ασφάλεια

Στην παρούσα ενότητα καθορίζονται οι πολιτικές ασφάλειας και οι κανόνες που για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας, της διαθεσιμότητας της πλατφόρμας και των δεδομένων που θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται στα πλαίσια του έργου ποιότητα. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται ο έλεγχος ταυτότητας του χρήστη, ο οποίος επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες ή ομάδες χρηστών να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, την εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού ασφαλείας για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις και τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων κρυπτογράφησης και πιστοποίησης.

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του συστήματος επιθέσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τείχους προστασίας (Firewall), φίλτρων για την προστασία από επιθέσεις με σκοπό την απόκτηση πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα (Structured Query Language - SQL injection) και φίλτρων για την αποτροπή εισαγωγής κακόβουλου λογισμικού στον πυρήνα της εφαρμογής (Cross-site scripting XSS).

Για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας της εφαρμογής, η επικοινωνία με το σύστημα θα βασιστεί στο πρωτόκολλο επικοινωνίας Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Η χρήση αυτού του πρωτοκόλλου βασίζεται στη χρήση συστημάτων κρυπτογραφίας. Συνεπώς, τα δεδομένα των χρηστών δεν είναι δυνατό να κλαπούν ή να τροποποιηθούν από κακόβουλες επιθέσεις.

Τέλος, με την έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας αποτρέπεται η επικοινωνία του συστήματος και κατ' επέκταση του χρήστη με κάποιο κακόβουλο διακομιστή.

8 Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφονται όλες τις αποφάσεις που έχουν παρθεί και σχετίζονται με την αρχιτεκτονική του συστήματος. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το συνολικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα της πλατφόρμας. Το σύστημα περιγράφεται στα εξής τρία επίπεδα:

- **In-Site Data Storage:** αποτελείται από δύο υποσυστήματα, την ποιότητα των προϊόντων και την ποιότητα του αέρα. Είναι υπεύθυνο για τη συλλογή και την αποθήκευση των δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο συμπεριλαμβάνεται και το Mini Industrial Computer (MIC). Στο MIC θα αποθηκεύονται τα εκπαιδευμένα μοντέλα που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων και την ποιότητα του αέρα καθώς και οι υπηρεσίες (services) που απαιτούνται για την μεταφορά των δεδομένων στο Cloud/Server.
- **Backend API:** το Backend API θα φιλοξενηθεί στο Cloud/Server και θα περιέχει την επιχειρησιακή λογική. Είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και την επεξεργασία των δεδομένων και τη διασύνδεση των υπηρεσιών που τρέχουν στο MIC. Τέλος, είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση με το Frontend για την προετοιμασία των δεδομένων για την οπτικοποίηση της απαραίτητης πληροφορίας στον χρήστη.
- **Frontend:** Στο επίπεδο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα τόσο της ποιότητας των προϊόντων όσο και της ποιότητας του αέρα, σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Λόγω της επεξεργασίας πολλαπλών τύπων δεδομένων, κάθε επίπεδο ανάλογα με την πληροφορία που διαχειρίζεται εμπεριέχει τον απαραίτητο συνδυασμό τεχνολογιών και μεθόδων διασύνδεσης. Στόχος είναι ο τελικός χρήστης να έχει πρόσβαση σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα.

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονικό διάγραμμα της πλατφόρμας

8.1 Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια σύνθετη διεργασία που περιλαμβάνει διαφορετικά επιμέρους τμήματα και φάσεις. Ανάλογα με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί, οι φάσεις και η διαδοχή τους είναι δυνατό να διαφέρουν σε κάποιο βαθμό. Ωστόσο, οι βασικές φάσεις σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τη σύλληψη (conception), την έναρξη (initiation), την ανάλυση (analysis), τον σχεδιασμό (design), την κατασκευή (construction), τη δοκιμή (testing) και την ανάπτυξη (deployment).

Οι προτιμώμενες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού περιλαμβάνουν τη μέθοδο του καταρράκτη (waterfall), την ευέλικτη μέθοδο (agile) και την επαναληπτική μέθοδο.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της μεθόδου είναι οι απαιτήσεις των χρηστών, η πολυπλοκότητα και η αξιοπιστία του συστήματος, η γνώση της τεχνολογίας υλοποίησης, η τεκμηρίωση και η παρακολούθηση της ανάπτυξης του συστήματος και φυσικά τυχόν χρονικοί περιορισμοί. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3) παρουσιάζονται συνοπτικά τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου ανάπτυξης λογισμικού [15].

Πίνακας 3: Κριτήρια επιλογής μεθόδου ανάπτυξης λογισμικού

Χαρακτηριστικά συστήματος	Μέθοδοι ανάπτυξης λογισμικού			
	Καταρράκτης	Ευέλικτη	Επαναληπτική	Πρωτοτυποποίηση
Απαιτήσεις χρηστών	Μέτρια	Άριστη	Καλή	Άριστη
Γνώση τεχνολογίας	Μέτρια	Μέτρια	Καλή	Μέτρια
Πολυπλοκότητα	Καλή	Μέτρια	Καλή	Μέτρια
Αξιοπιστία	Καλή	Καλή	Καλή	Μέτρια
Χρονικοί περιορισμοί	Μέτρια	Άριστη	Άριστη	Άριστη

Στα πλαίσια του έργου ποΙοΤητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χρηστών, τους χρονικούς περιορισμούς και την αξιοπιστία του συστήματος επιλέχθηκε η ευέλικτη μέθοδος ως μέθοδος ανάπτυξης λογισμικού.

Η ευέλικτη μέθοδος, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μεθόδους, παρακάμπτει τελείως το μοντέλο του καταρράκτη που επιβάλλει τη διαδοχική περάτωση των επιμέρους φάσεων και αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση των αλλαγών αν αυτές συμβούν ενώ κάποια από τις φάσεις είναι ήδη σε εξέλιξη (Εικόνα 2). Παράλληλα, σε αντίθεση με τη μέθοδο της πρωτοτυποποίησης, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγεθος των εφαρμογών. Τέλος, ένας από τους κυριότερους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου και της ευρείας αποδοχής της από τη βιομηχανία, είναι η επίτευξη των στόχων και η ικανοποίηση του χρήστη και των πελατών.

Εικόνα 2: Σύγκριση μοντέλου καταρράκτη και ευέλικτης μεθόδου

8.2 Αποθήκευση δεδομένων

Για την αποθήκευση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η βάση δεδομένων MS SQL. Θα χρησιμοποιηθούν δομημένοι πίνακες και όπου κριθεί απαραίτητο θα χρησιμοποιηθούν και μέθοδοι για των NoSQL βάσεων δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκεύονται με την μορφή JavaScript Object Notation (JSON). Αυτή η υβριδική προσέγγιση μπορεί να περιορίσει την πολυπλοκότητα των πινάκων χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην απόδοση και στην απόκριση της βάσης δεδομένων.

Είναι σε θέση να υποστηρίξει πολλούς χρήστες και ταυτόχρονες προσπελάσεις των ίδιων δεδομένων, ενώ προσφέρει και απομακρυσμένη πρόσβαση των δεδομένων. Παράλληλα, παρέχει υψηλή ασφάλεια αφού επιτρέπει μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ενώ κάθε συμβάν καταγράφεται στο αρχείο. Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας ενισχύεται και από τους εξελιγμένους αλγορίθμους κρυπτογράφησης που καθιστούν δύσκολο έως και αδύνατο να προσπελαστούν τα επίπεδα ασφάλειας που παρέχει. Τέλος, η ενισχυμένη απόδοση που παρέχει και τα εργαλεία διαχείρισης την καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

8.3 Backend API

Στο Backend API θα τρέχουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία και τη διαχείριση του συστήματος καθώς και τη διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων. Τα δεδομένα που έρχονται από τις συσκευές, είτε όσες είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων είτε για τον έλεγχο της ποιότητας των αερίων αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Οι υπηρεσίες για την αποθήκευση των δεδομένων στη βάση θα βρίσκονται σε αυτό το API. Επιπλέον, στο Backend API θα τρέχουν όλες εκείνες οι υπηρεσίες για την σύνδεση του χρήστη στην εφαρμογή και για την οπτικοποίηση των δεδομένων στην εφαρμογή του χρήστη.

Το Backend API μπορεί να φιλοξενηθεί είτε σε Cloud είτε σε κάποιο τοπικό server. Μπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιοδήποτε από τα γνωστά Cloud που είναι διαθέσιμα στην αγορά, όπως το Microsoft Azure, το Amazon Web Services (AWS), Google Cloud κτλ. Το λειτουργικό σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να είναι είτε σε περιβάλλον Windows Server είτε σε Linux. Το ίδιο ισχύει και για την εγκατάσταση σε κάποιο τοπικό server σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τον χρήστη.

8.4 Frontend

Το Frontend αποτελείται από την διαδικτυακή εφαρμογή που φιλοξενείται στο Cloud είτε στον Server της εταιρείας. Σε αυτή ο χρήστης θα είναι σε θέση να δει τις μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα, αλλά και τα alerts για την υπέρβαση των ορίων. Παράλληλα, μέσω της αντίστοιχης σελίδας θα πραγματοποιείται η απεικόνιση των αποτελεσμάτων του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων. Για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας των συσκευών στον χώρο, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει διαφορετική σελίδα με σκοπό ο χρήστης να γνωρίζει αν όλες οι μετρητικές συσκευές λειτουργούν κανονικά. Τέλος, θα υπάρχει και η εφαρμογή για χρήση σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την απεικόνιση που χρειάζεται και στο κινητό του.

9 Συμπεράσματα

Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι απαιτήσεις των χρηστών του συστήματος που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου ποΙοΤητα. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου καθώς και το σύστημα ελέγχου ποιότητας προϊόντων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην αρχιτεκτονική του συστήματος, η οποία αναλύεται εκτενώς σε επόμενα παραδοτέα.

Οι απαιτήσεις των χρηστών χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες:

1. Απαιτήσεις για τη σύνδεση του συστήματος αισθητήρων
2. Απαιτήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας
3. Απαιτήσεις για τη χρήση τη εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα

Για τον προσδιορισμό της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες για την παρακολούθηση των ρύπων που επιβαρύνουν σύμφωνα με τις οδηγίες σε μεγαλύτερο ποσοστό την υγεία όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, τα αιωρούμενα σωματίδια και το διοξείδιο του θείου. Παράλληλα, η σχετική υγρασία και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ποιότητας του αέρα.

Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για τη διασφάλιση της υγείας των συμμετεχόντων και την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.

Με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών και της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με στόχο τον εντοπισμό των κενών και των ελλείψεων στις υπάρχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες, σχεδιάστηκε η συνολική αρχιτεκτονική του συστήματος και της πλατφόρμας.

10 Βιβλιογραφία

- [1] R. A. Guzmán and J. Weisdorf, «The Neolithic Revolution from a price-theoretic perspective,» *Journal of Development Economics*,, τόμ. 96, pp. 209-219 , 2011.
- [2] W. Rosen, *The Most Powerful Idea in the World: A Story of Steam, Industry, and Invention*, The University of Chicago Press, 2012.
- [3] A. Kander, P. Malamina and P. Waste, *Power to the People: Energy in Europe over the Last Five Centuries*, Princeton University Press, 2013.
- [4] C. Cooper and R. Kaplinsky, *Technology and Development in the Third Industrial Revolution*, Taylor & Francis e-Library, 2005.
- [5] OTTO Motors, «Manufacturing Tomorrow,» 24 January 2017. [Ηλεκτρονικό]. Available: <https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2017/01/what-is-the-smart-factory-and-its-impact-on-manufacturing/9043.%2044>. [Πρόσβαση 22 June 2021].
- [6] E. Hofmann and M. Rüsçh, «Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics,» *Computers in Industry*, τόμ. 89, pp. 23-34, 2017.
- [7] Thuy Duong Oesterreich, Frank Teuteberg, «Understanding the implications of digitisation and automation in the context of Industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry,» *Computers in Industry*, τόμ. 83, pp. 121-139, 2016.
- [8] Olesen Bjarne, *Productivity and Indoor Air Quality*, Lyngby, Denmark: International Centre for Indoor Environment and Energy.
- [9] European Environment Agency, «Improving air quality improves people’s health and productivity,» 15 10 2020. [Ηλεκτρονικό]. Available: <https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/articles/improving-air-quality-improves-people2019s>. [Πρόσβαση 13 06 2021].
- [10] Piers MacNaughton, James Pegues, Usha Satish, Suresh Santanam, John Spengler, Joseph Allen, «Economic, Environmental and Health Implications of Enhanced Ventilation in Office Buildings,» *International Journal of Environmental Research and Public Health*, τόμ. 12, αρ. 11, pp. 14709-14722, 2015.
- [11] Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, Διαχείριση Ποιότητας, Αθήνα, 2014.
- [12] Σπυρόπουλος Σπυρίδων, *A Machine Learning Approach to Databases Indexes*, Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, 2020.
- [13] Λουκάς Νικόλαος, *Information Security Incidents: Machine and Organizational Learning*, Σάμος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- [14] Erik Granstedt Möller, *The Use of Machine Learning in Industrial Quality Control*, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2017.
- [15] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, Roberta M. Roth, *System Analysis and Design*, Fifth Edition, Wiley, 2012.